

ИҚЛИМШУНОСЛИК ФАНИДАН «ҲАВО НАМЛИГИ» МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ

Хушвақтов Туйчи Суванович

Тошкент давлат аграр университети Биокимё ва физиология кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205724>

Аннотация. Мақолада ҳаво налиги мавзусини замонавий янги инновацион технологиялар асосида ўқитиш методикаси ва қишлоқ хўжалик экинларига ҳаво намлигининг таъсири тўғрисида маълумот берилган.

Калим сўзлар. босим, парциал босим, абсолют намлик, ҳажм, сув буғи, нисбий налик, ҳарорат, шудринг нуқта.

Аннотация. В статье представлена информация о методике преподавания темы «Влажность воздуха» на основе современных новых инновационных технологий и влияние влажности воздуха на сельскохозяйственные культуры.

Ключевые слова. давление, парциальное давление, абсолютная влажность, объем, водяной пар, относительная влажность, температура, точка росы.

Annotation. The article provides information on the methodology for teaching the topic of air humidity based on modern innovative technologies and the effect of air humidity on agricultural crops.

Keywords. pressure, partial pressure, absolute humidity, volume, water vapor, relative humidity, temperature, dew point.

Кириш.

Метеорология ва иқлимшунослик йўналиши талабаларига Иқлимшунослик фанидан «Ҳаво намлиги» мавзусини янги замонавий инновацион технологиялар асосида ўқиш муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади.

Чунки метеорология ва иқлимшунослик бакалаврият таълим йўналиши талабалари ҳаво намлигининг қишлоқ хўжалик экинларининг ўсиши, ривожланиши ва маҳсулдорлигига таъсири ҳақида пухта билимларга эга бўлишлари керак. Бундан ташқари талабалар дарс машғулоти давомида мустақил равишда ҳавонинг намлигини керакли асбоблар ёрдамида ўлчашни ҳам тўлиқ ўзлаштиришлари зарур бўлиб ҳисобланади.

Биз ушбу мақолада метеорология ва иқлимшунослик бакалаврият таълим йўналиши талабаларига иқлимшунослик фанидан «Ҳаво намлиги» мавзусини ўқиш методикаси бўйича мулоҳазаларимизни келтирамиз.

1-дарс. Дарсинг мақсади-талабаларни ҳаво намлигини тавсифлайдиган катталиклар билан таништириш, ҳаво намлигининг инсонлар ҳаёти ва турли соҳалардаги фаолиятидаги аҳамиятини ҳамда ҳаво намлигининг ўсимликларнинг ўсиши, ривожланишига таъсирини кўрсатишдан иборатдир.

Кўргазмали воситалар бўлиб, мавзу бўйича девор жадваллари, психрометр ва гигрометрлар хизмат қилади.

Ўқитувчи янги материални баён қилишни бошлашда, даставвал Ер атмосфераси таркибида асосий: азот, кислород, аргон, карбонат ангидрид газларидан ташқари жуда оз миқдордаги асосий бўлмаган: криптон, ксенон, неон, гелий, водород, озон, иод, радон, метан, аммиак ва бошқа газлар борлигини айтади. Бундан ташқари атмосфера таркибида,

айниқса унинг пастки қатламларида оз ёки кўп даражада сув буғлари бўлишини таъкидлайди.

Атмосферада сув буғларининг бўлиши Ердаги ҳаёт учун зарурий шартдир. Ер юзидан 10-15 км баландликларда сув буғининг миқдори жуда камайиб кетади.

Ерга туташган ҳаводаги сув буғининг миқдори энг кўпи билан атмосфера пастки қатламлари ҳажмининг 4 % игача ортади. Бирор жой устидаги ҳаво таркибидаги сув буғларининг миқдори шу жойнинг физик-географик ва об-ҳаво шароитларига, йил фаслларига, сутканинг олинган вақтига боғлиқ. Сув буғининг бирор баландликда конденсацияси ва сублимацияси юз бериши натижасида булутлар пайдо бўлади ва шароит етарли бўлганда улардан у ёки бу турдаги ёғинлар ёғади.

Ўқитувчи юқоридаги маълумотларни баён қилгач, ҳаво намлиги тушунчаси ва ҳаво намлигини тавсифлайдиган катталикларни тушунтиришга киришади.

Ҳаво таркибидаги сув буғининг миқдорига ҳаво намлиги дейилади. Ҳаво намлиги сув буғининг парциал босими, тўйинган буғ босими, абсолют (мутлақ) намлик, нисбий намлик, намлик камомати (етишмовчилиги), шудринг нуқтаси каби катталиклар билан тавсифланади.

Шундан кейин ўқитувчи ҳаво намлигини тавсифлайдиган катталикларни тушунтиришга ўтади.

1. Сув буғининг парциал босими e деб-берилган ҳароратда ҳаво таркибидаги сув буғининг фақат ўзи, ҳаво ҳажмига тенг ҳажми эгаллаганида ҳосил қиладиган босимига айтилади. Сув буғининг парциал босимини кўпинча сув буғининг **эластиклиги** деб ҳам юритилади. Одатда ҳаводаги сув буғи **тўйинмаган** ҳолатда бўлади. Ҳаво таркибидаги сув буғи кўпайса, сув буғининг парциал босими ҳам орта боради. Ҳозирги вақтда сув буғининг парциал босими (эластиклиги)ни гПа (гектопаскал) бирликда ифода қилинади. Аммо сув буғининг парциал босимини мм.симоб устуни ва мб (миллибар)да ифодалаш ҳам учраб туради. (1мм симоб устуник $1,33\text{гПа} = 1,33\text{мб}$).

2. Тўйинган буғ босими. E . Берилган ҳароратда ҳаводаги сув буғи миқдори бирор энг кўп (максимал) қийматгача, бошқача айтганда берилган ҳароратда ҳаво сув буғига тўйинганича ортиши мумкин.

Демак, бирор ҳароратда ҳаво сув буғига тўйинганида, сув буғининг парциал босими максимал қийматга эришади ва уни **тўйинган буғ босими E** деб юритилади. Талабалар аввал ўтилган «Тўйинган ва тўйинмаган буғлар» мавзусидаги тўйинган буғнинг босими фақатгина ҳароратга боғлиқлигини биладилар. Шунга асосланиб ўқитувчи ҳарорат ошган сари тўйинган буғ босими ҳам ортиб боришини таъкидлайди.

Демак, ҳаво сув буғига тўйинмаганида $e < E$, ҳаво сув буғига тўйинганида эса $e < E$ га тенг бўлади. Тўйинган буғ босимини ҳам гПа, мб ва мм симоб устуни бирликларда ифодаланади.

Шу ерда ўқитувчи физика дарсликларида сув буғининг парциал босими (эластиклиги)ни δ ҳарфи билан, тўйинган буғ босимини δ_0 ҳарфи билан белгиланганлигини эслатиб ўтади.

3. Ҳавонинг абсолют (мутлақ) намлиги a деб- ҳавонинг ҳажм бирлигидаги сув буғининг массаси билан ўлчанадиган катталикка айтилади. Одатда ҳаво таркибидаги сув буғининг массаси жуда кам бўлганидан абсолют намликни бирор бирликлар тизимида кирмаган г/м^3 бирликда ифодаланади. Бошқача айтганда абсолют намликни ҳаво таркибидаги сув буғининг зичлиги билан ўлчанади.

Ҳавонинг абсолют намлигини билиш билан унинг қанчалик қуруқ ёки нам эканлигини аниқлаш қийин, чунки абсолют намлик ҳароратга ҳам боғлиқ. Агар ҳарорат паст бўлса ҳаводаги берилган сув буғи миқдори тўйинишга анча яқин, яъни ҳаво нам бўлади. Ҳарорат юқори бўлса, берилган сув буғи миқдори тўйинишдан анча узоқ, яъни ҳаво қуруқ бўлади.

Ҳавонинг намлик даражаси ҳақида ҳукм юритиш учун унинг таркибидаги сув буғининг тўйиниш ҳолатига яқинлигини ёки ундан узоқлигини билиш керак. Шу мақсадда яна бир катталиқ **ҳавонинг нисбий намлиги** киритилади.

4. Ҳавонинг нисбий намлиги f деб мазкур ҳароратда ҳаво таркибида мавжуд сув буғи парциал босими e нинг, худди шу ҳароратда ҳавони тўйинтирадиган буғ босими E га нисбати билан ўлчанадиган катталиқка айтилади ва нисбий намликни фоизларда ифода қилинади:

$$f = \frac{e}{E} \cdot 100\% \dots\dots(1)$$

Физикадан баъзи адабиётларда сув буғи парциал босимларининг нисбати e/E ўрнига тўйинмаган ва тўйинган сув буғи зичликлари нисбати ρ/ρ_0 ни олиш мумкинлигини кўрсатилган. Таркибида сув буғи бўлмаган қуруқ ҳавода $e=0$ га тенглигидан $f=0$ бўлади, сув буғига тўйинган ҳавода $e=E$ бўлганидан $f=100\%$ га тенг. Шу ерда талабаларга қуйидаги муҳим мулоҳазаларни, албатта, тушунтириш зарур.

Агар ҳавода сув буғининг парциал босими (ёки абсолют намлиги) ўзгармаса, ҳарорат ортган сари ҳавонинг нисбий намлиги камаяди, ҳарорат пасайганда эса нисбий намлик ортади.

Масалан, ҳарорат 10°C ва парциал босим 12 гПа бўлганда нисбий намлик 98% га тенг, ҳарорат 30°C гача ошганида эса нисбий намлик 28% га тенг бўлиб қолади.

5. Тўйиниш етишмовчилиги (камомати) d деб – берилган ҳароратдаги тўйинган буғ босими E билан худди шу ҳароратда ҳаво таркибида мавжуд бўлган сув буғи парциал босими e нинг айирмасига айтилади; яъни:

$$d = E - e \dots\dots(2)$$

Бу ифодадан кўринадик, тўйиниш етишмовчили ҳам гПа, мб бирликларда ўлчанади. Ундан ташқари $e \rightarrow E$ (ёки нисбий намлик ошган) сари тўйиниш етишмовчилиги камаё боради, $f=100\%$ га эришганда эса $d=0$ га тенг бўлиб қолади.

Тўйинган буғ босими E ҳароратга, сув буғининг парциал босими e эса ҳаводаги сув буғининг миқдорига боғлиқ.

Шунинг учун тўйиниш етишмовчилиги ҳавонинг ҳарорат ва намлик шароитини ифодалайдиган анча умумий тавсифидир. Қишлоқ хўжалигида ҳавонинг намлик билан тўйиниш етишмовчилиги қийматига қараб турли ишлар белгиланади. Масалан, ғалла ўриш комбайнларининг ишлаши учун ҳавонинг намлик билан тўйиниш етишмовчилиги $8-10$ гПа бўлганда энг қулай, $3-8$ гПа бўлганда қаноатланарли, 3 гПа дан кам бўлганда ноқулай шароит вужудга келади. Шунинг учун $d < 3$ гПа бўлган шароитда намлик кучли бўлгани учун ғалла ўриш машиналарини ишлатилмайди.

6. Шудринг нуқтаси t_a деб ҳавода мавжуд сув буғининг тўйиниш ҳолатига ўтадиган ҳароратни айтилади. Бу ерда талабаларга сув буғининг тўйиниш ҳолатига ўтишининг асосий йўли, унинг шудринг нуқтасигача ёки ундан ҳам пастроқ ҳароратгача совиши зарурлиги айтилади. Ҳаво ва ундаги сув буғи шудринг нуқтасигача ва ундан ҳам

пастроқ ҳароратгача совиганида сув буғининг конденсацияси ва сублимацияси жараёнлари бошланади: туман ҳосил бўлади, ердаги буюмлар сиртига, экинлар ва дарахтлар баргига шудринг тушади. Шудринг нуқтасини сув буғининг парциал босими қийматига қараб аниқланади.

Физикага доир адабиётларда ҳаво намлигини тавсифлайдиган катталикларнинг суткалик ва йиллик ўзгаришлари ҳақида маълумотлар келтирилмаган. Шунинг учун талабалар бу катталикларнинг маъносини тушунсалар-да, уларнинг табиий шароитда ўзгариши ҳақида тасаввурга эга эмаслар. Шунинг учун дарс вақтида энг камида сув буғи парциал босими e ва нисбий намлик f нинг суткалик ва йиллик ўзгаришига доир маълумотларни келтириш зарур деб ҳисоблаймиз.

Қуруқлик устидаги сув буғи парциал босимининг суткалик ўзгариши йилнинг совуқ вақтларида сув ва ҳаво ҳароратининг суткалик ўзгаришига ўхшайди. Унинг энг оз (минимал) қийматлари қуёш чиқиши олдидан ва энг катта (максимал) қийматлари соат 14-15 ларда кузатилади.

Қуруқлик устидаги ерга туташган ҳаво қатламида ёз вақтида, айниқса иссиқ кунларда парциал босимнинг сутка давомида ўзгаришида максимал қийматлар эрталаб ва кечкурун, минимал қийматлар эса кечаси ва тушки соатларда кузатилади. Шимолий ярим шарда парциал босимнинг максимал қиймати июл ойида, минимал қиймати эса январ ойида кузатилади.

Ўзбекистон ҳудудларида e нинг тақсимланиши қуйидагича: қишда (январда) республика текисликларининг шимолий қисмида e нинг қийматлари 3-4 гПа, жанубий қисмида эса 5-6 гПа га тенг. Аммо тоғли ерларда ҳаво ҳарорати паст бўлгани учун e нинг миқдори 1-2 гПа дан ошмайди. Ёзда e нинг ўртача миқдори қишга нисбатан кўп бўлиб, Орол денгизи бўйида, Қуйи Амударёда 19-25 гПа га етса, Қизилқумда 9-10 гПа ни ташкил қилади.

Ёзда e нинг тақсимланишига ҳаво ҳароратидан ташқари суғориладиган ерларнинг, сув ҳавзаларининг мавжудлиги ҳам таъсир қилади.

Сув буғи парциал босимининг ерга туташган ҳаводаги энг кам қийматлари қишда Антарктика ва Якутияда учраб гектопаскалнинг юзлик улушларига тенг бўлиб қолади, e нинг энг катта қийматлари эса экваторда учраб 35 гПа гача етади.

Ҳаво нисбий намлигининг суткалик ўзгаришининг бориши ҳаво ҳарорати суткалик ўзгаришининг боришига тесқари равишда рўй беради.

Нисбий намликнинг суткалик ўзгариши ҳаводаги мавжуд сув буғи парциал босими e ва тўйинтирадиган буғ босими E ларнинг суткалик ўзгаришига боғлиқ. Сув буғи парциал босими e нинг миқдори ҳавода мавжуд буғ миқдорига боғлиқ, тўйинган буғ босимининг миқдори эса ҳароратга боғлиқ. Қуёш чиққандан кейин фаол юзанинг буғланиши кучайиб ерга туташган ҳавода буғ миқдори кўпая бошлайди, натижада сув буғининг парциал босими ҳам орта боради. Аммо кундузи буғланиш кучайиб атмосферада буғ миқдорининг ортиш тезлигига қараганда тўйинган буғ босимининг ортиши тезроқ бўлади. Демак, e га нисбатан E тез ортади. Шунинг учун e/E нисбат ҳаво ҳарорати ошган сари камая боради ва нисбий камликнинг суткалик минимуми соат 14-15 ларга тўғри келади. Ҳаво нисбий намлигининг суткалик максимуми эса кечаси ёки эрталаб +уёш чиқиши олдидан кузатилади.

Нисбий намликнинг йиллик ўзгаришининг боришида максимал қиймати қишда, минимал қиймати эса ёзда кузатилади. Ўзбекистон текисликларида ва тоғ олди

районларида январ ойида ҳавонинг ўртача ойлик нисбий намлиги 70-80% атрофида бўлади.

Ўзбекистонда ёзда (июл ойида) ҳаво ҳароратининг юқорилиги ва ёгинларнинг деярли ёғмаслиги сабабли ҳавонинг ўртача ойлик нисбий намлиги Қизилқумда, Қарши ва Шеробод чўлларида энг кам бўлиб, 30-35% ни ташкил қилади. Қолган қисмларида эса ўртача ойлик нисбий намлик 40-50 % атрофида ўзгаради. Масалан: Андижонда-46 %, Чимёнда – 48% .

Тошкент шаҳрида январ ойида ўртача ойлик нисбий намликнинг суткалик ўзгаришида максимал қиймати 77% ва минимал қиймати 58% га тенг, июл ойида эса ўртача ойлик нисбий намликнинг суткалик ўзгаришида максимум 57 % ва минимум 23 % га тенг.

Ҳавонинг нисбий намлиги 30% дан кам бўлган кунларни **қурғоқчил кунлар** деб юритилади. Қишлоқ хўжалигида қурғоқчил кунлар сонини билиш амалий аҳамиятга эга. Ўзбекистоннинг текислик қисмларида қурғоқчил кунлар сони йил бўйи ўрта ҳисобда 100-200 кунни ташкил этади.

Ўқитувчи юқоридаги маълумотларни баён қилгач, ҳаво намлигининг ўсимликлар ўсиши, ривожланиши ва маҳсулдорлигига таъсирини баён қилишга ўтади.

Ҳаво намлиги ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига катта таъсир кўрсатади. Ҳаво намлиги ўсимлик транспирациясига, чангланиш шароитига, йиғим–терим машиналари ишининг унумдорлигига ва сифатига, шунингдек тупроқ юзасининг буғланиш тезлигига ва тупроқнинг қуришига жиддий таъсир кўрсатади. Ҳавонинг кам намлиги экинларга зарарли таъсир қилади. Ҳавонинг нисбий намлигининг 30% гача ва ундан ҳам камайиб кетганида барглarda тургорлик йўқолади, агар узоқ вақт ҳаво қуруқ ва иссиқ бўлса барглар эрта қурий бошлайди, экиннинг фотосинтетик сирти камаяди, натижада ҳосилдорлик пасаяди.

Кузги ва баҳорги ғалла экинларининг гуллаши ва дон тугиши даврида ҳаво намлигининг 30% дан камайиб кетиши айниқса зарарлидир. Дон тугиш пайтидаги кам намлик таъсирида дон пуч бўлиб қолади ва ҳосил камаяди.

Ҳавонинг нисбий намлиги ошиб кетса, экинларда ҳар хил касалликлар тарқалади. Масалан, картошка ва помидор ўсимликларининг фитофтороз, токнинг мильдю (сохта уншудринг), кунгабоқарнинг оқ чириш, дон экинларининг турли хил занг касалликлари тарқалишига сабаб бўлади.

Токнинг ривожланиши ҳавонинг нисбий намлиги 70-80% бўлганда яхши ўтади, нисбий намлик 40% га тенг бўлиб қолганида ёмон ўсади ва ривожланади.

Қишлоқ хўжалигида турли хил ишларни ўтказиш масалан, бегона ўтларга қарши курашиш, силос бостириш, омборхоналарни шамоллатиш, ғаллани қуритиш ва бошқа ишлар муддати ҳаво намлиги ва ҳароратига боғлиқ.

Ўқитувчи юқоридаги келтирилган мисоллардан фойдаланиб, ҳавонинг ортиқча намлиги ва намликнинг кучли пасайиб кетиши экинлар ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир қилишини тушунтиради. Дарснинг охирида ўқитувчи ўтилган материални мустаҳкамлаш мақсадида талабалар билан қуйидаги саволларни муҳокама қилади:

1. Ҳавонинг абсолют ва нисбий намлигини таърифланг.
2. Таркибида сув буғи бўлмаган ҳавонинг нисбий намлиги нимага тенг?
3. Шамол вақтида шудринг тушадими?
4. Агар $e = E$ шарт бажарилса сув буғи қандай ҳолатга ўтади?

5. Ҳавонинг ортиқча нисбий намлиги ўсимликка қандай таъсир қилади?

6. Ҳавонинг кам намлиги ўсимликка қандай таъсир кўрсатади?

Хулоса қилиб шунни айтиш жоизки, ҳаво намлиги қишлоқ хўжалиги экинлари ривожига ижобий таъсир кўрсатади. Атмосфера таркибидаги ҳавонинг намлиги қишлоқ хўжалиги экинларига жумладан: сабзавот, полиз ва картошқачиликка таъсири ижобий бўлади. Ҳаво намлиги ортиши ҳисобига ўсимликларнинг нафас олувчи тешикчалари яна қайта очилиб, тезкорлик билан озика моддаларнинг сингдирилиши ортиб боради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Немнюгин С., Стесик О. Современный Фортран, 2004, БХВ-Петербург
2. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии/физики атмосферы. –Л.: Гидрометеиздат, 2000. – 778 с.
3. М.М.Nishonov, В.М. Xolmatjanov. Meteorologiyada dasturlash tillari (Fortran).Darslik – Toshkent: “ILM-ZIYO-ZAKOVAT”, 2024. – 284 b.
4. Грабовский Р.И.- Курс физики. М.: Вўсшая школа,1980
5. Калиткин Н. Численные методы, 2011, БХВ-Петербург
6. Задачник по динамической метеорологии. Под редакцией. Л.С.Гандина. –Л.: Гидрометеиздат, 1984.
7. Hermanns M. Parallel Programming in Fortran 95 using OpenMP <http://www.openmp.org>